

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**PROFESSOR ABDURAUF FITRATNING ADABIY-ILMIY VA
IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLIYATI JAHON JADIDSHUNOSLARI
TALQINIDA**

**INTERPRETATIONS OF PROFESSOR ABDURAUF FITRAT'S
SCIENTIFIC, LITERARY, AND SOCIO-POLITICAL LEGACY
BY INTERNATIONAL SCHOLARS OF JADIDISM**

XALQARO ILMIY ANJUMAN

TOSHKENT – O‘ZMU

2026, 15-may

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

MICHIGAN DAVLAT UNIVERSITETI (AQSH)

ANQARA DAVLAT UNIVERSITETI (TURKIYA)

**OZARBOYJON MILLIY ILMLAR AKADEMIYASI
NIZOMIY NOMIDAGI ADABIYOT INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON YOZUVCHILAR UYUSHMASI

RESPUBLIKA MA’NAVIYAT VA MA’RIFAT MARKAZI

**PROFESSOR ABDURAUUF FITRATNING ADABIY-ILMIY VA
IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLIYATI JAHON
JADIDSHUNOSLARI TALQINIDA**

**НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА АБДУРАУФА ФИТРАТА В
ИСТОЛКОВАНИИ ДЖАДИДОВЕДОВ МИРА**

**INTERPRETATIONS OF PROFESSOR ABDURAUUF FITRAT’S
SCIENTIFIC, LITERARY, AND SOCIO-POLITICAL LEGACY BY
INTERNATIONAL SCHOLARS OF JADIDISM**

XALQARI ILMIY ANJUMAN MATERIALLARI

TOSHKENT – O‘ZMU

2026, 15-may

UO‘K: 821.512.133.1

KBK 82.3(50‘)

“Professor Abdurauf Fitratning adabiy-ilmiy va ijtimoiy-siyosiy faoliyati jahon jadidshunoslari talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjuman Materiallari. – Toshkent: MUMTOZ SO‘Z, 2026. – 490 b.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universitetida o‘tkazilgan “Professor Abdurauf Fitratning adabiy-ilmiy va ijtimoiy-siyosiy faoliyati jahon jadidshunoslari talqinida” mavzusidagi ulug‘ olim tavalludining 140 yilligiga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-nazariy anjuman Materiallari olti bo‘limdan iborat bo‘lib, uning har bir bo‘limida Abdurauf Fitrat ijodi va faoliyatining mufyyan qirrasini o‘z aksini topgan. 70 dan ortiq maqolalarni o‘z tarkibiga olgan mazkur to‘plam professor-o‘qituvchilar, mutaxassis va tadqiqotchilar, doktorant va izlanuvchilarga mo‘ljallangan.

Mas‘ul muharrirlar:

Hamidulla BOLTABOYEV – filologiya fanlari doktori, professor;

Minhojiddin HOJIMATOV – filologiya fanlari doktori

To‘plab, nashrga tayyorlovchilar:

D.Qozoqboyeva, H.Boltaboyeva, H.Mahkamova

Taqrizchilar:

Temur XO‘JA O‘G‘LI – filologiya fanlari doktori, professor;

Ilhom G‘ANIYEV – filologiya fanlari doktori, professor

Mazkur Materiallar O‘zMU Ilmiy-texnikaviy kengashining 2026-yil 30-apreldagi majlisida nashrga tavsiya etilgan (4-sonli bayonnoma)

ISBN 978-9943-6085-5

© O‘zbekiston milliy universiteti, 2026

© MUMTOZ SO‘Z, 2026

<i>Marvar SHARAFUTDINOVA. Джадид, просветитель и выдающийся филолог.....</i>	172
<i>Anvar TOSHBOYEV. Jadidchilikning umumiy masalalari va Fitratning siyosiy faoliyati.....</i>	178
<i>S.AHMADOV, A.AHMADOV. “Yosh buxorolilar”ning siyosiy faoliyati va Fitratning ishtiroki.....</i>	182

2-sho‘ba. FITRAT BADIY IJODI VA UNING TALQINI MASALALARI

<i>Prof. Dr. Abdulla ULUG‘OV. Alloma Abdurauf Fitrat.....</i>	185
<i>Prof. Dr. Mavluda ERGASHEVA. Abdurauf Fitrat asarlarida vatanparvarlik va mustaqillik g‘oyalari talqini.....</i>	191
<i>Dots. Dr. Xurshida JALILOVA. Abdurauf Fitratning “Hind sayyohi bayonoti” sayohat tipidagi asar sifatida.....</i>	196
<i>Dots. Dr. Dilrabo QOZOQBOYEVA. Fitratning forscha tarkibbandi mumtoz janrlar kontekstida.....</i>	208
<i>Dots. Dr. Manzura JO‘RAYEVA. Abdurauf Fitrat ijodida safarnoma janri va uning taraqqiyoti.....</i>	216
<i>Dr. Xurshida BAROTOVA. Fitratning “Munozara” va “Hind sayyohi bayonoti” asarida kasb-hunar va hunarmandchilikka munosabat.....</i>	220
<i>Dots. Dr. Dilafro‘z JABBOROVA. Fitrat dramalari poetikasi: Ilhom G‘aniyev tadqiqotlari talqinida.....</i>	228
<i>Dr. Maftuna SHOMURODOVA. Jadid adabiyoti taraqqiyotida Ayniy va Fitrat o‘rni.....</i>	233
<i>Dildora SAIDOVA. Fitrat va Cho‘lpon ijodida lirik qahramon timsolining uyg‘unligi.....</i>	238
<i>Munisa G‘ULOMOVA. Fitratning imloshunos shogirdi – Xolid Saidning tarjima maktabi.....</i>	243
<i>Mushdariy TOJIYEVA. Fitrat dramalarida tarixiylik konsepsiyasi.....</i>	250
<i>Sadoqat NORMAXMATOVA. Abdurauf Fitratning “Qiyomat” hikoyasida intertekstuallik unsurlari.....</i>	254
<i>Hayotxon YAVKACHEVA. Abdurauf Fitratning ilk ijodida jadidchilik g‘oyalari.....</i>	259
<i>Shahodat O‘SAROVA. Abdurauf Fitratning “Qiyomat” hikoyasi talqini.....</i>	263
<i>Zulfiya YO‘LDOSHOVA. Abdurauf Fitrat hayoti va faoliyatining ilmiy va badiiy ijodi bilan uyg‘unligi.....</i>	267

3-sho‘ba. JADID PUBLITSISTIKASI VA FITRATNING MA‘RIFATCHILIK FAOLIYATI

<i>Dots. Dr. Shahlo HOJIYEVA. Fitrat va ma‘rifatchilik g‘oyalari.....</i>	272
<i>Dots. Dr. Hamza JO‘RAYEV. Turkistonda milliy ta‘lim omili (Abdurauf Fitrat misolida) milliy uyg‘onish bosqichlari.....</i>	276
<i>Dots. Dr. Azimjon DAVRONOV. Abdurauf Fitrat – siyosiy publitsist.....</i>	281
<i>Dots. Dr. Nilufar MO‘MINOVA. Abdurauf Fitrat va Abdurahmon Sadiy qo‘llanmalarida adabiyot nazariyasi masalalari.....</i>	287
<i>Dots. Dr. Gulrux JO‘RABOYEVA. Abdurauf Fitrat publitsistikasida til masalalari.....</i>	292

14. Smith H.J O.Goldsmith's The Citizen of the world. New Haven. The Yale University Press, 1926. . (The works of O. Goldsmith, ed. By J.W.M. Gibbs, in V vols, v. IV, L., 1884-1886, p. 281).
15. Temur Xo'ja o'g'li. Jadid adabiyoti va "siyosiy majoz": Fitratning "Hind ixtilolchilari" dramasi namunasidan./ Jadidlar adabiy merosining ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni: xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Farg'ona, 2024. B.5.
16. Фитрат А. Танланган асарлар. 2 жилдлик, 1-жилд. –Т.: Маънавият, 2000. – Б. 120.
17. Sharipov R.X. Jadid adabiyotida yangilanish, islohot va mustaqillik uchun kurash g'oyalarning aks etishi. Filol. fan.d-ri (DSc) diss.avtoref. – Toshkent, 2024. – Б.23.
18. Шарафиддинов О. Ижодни англаш бахти. – Т.: Шарқ, 2004. – Б. 103.
19. Ғаниев И.М. Фитрат драмалари поэтикаси. Филол. фан. докт.дис. автореф., 1998./ <http://cheloveknauka.com>
20. Қосимов Б. Исмоилбек Гаспринский (1851-1914) / <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/milliy-uygonish/begali-qosimov-ismoilbek-gasprinskiy-1851-1914/>

FITRATNING FORSCHA TARKIBBANDI MUMTOZ JANRLAR KONTEKSTIDA

Dilrabo QOZOQBOYEVA
O'zbekiston Milliy Universiteti dotsenti
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
dilrabokazakbayeva0707@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada mumtoz adabiyotda tarkibband janrining vujudga kelishi, tarixiy taraqqiyotiga umumiy chizgilar berish bilan birga tarkibband janri xususida nazariy ma'lumot berilib, uning mumtoz she'riyatdagi eng murakkab strukturali janrlardan biri ekanligi asoslangan. Ulug' shoir va olim Abdurauf Fitratning tarkibband to'g'risidagi qarashlari va bu nazariy ma'lumotlarning amaldagi isboti o'laroq fors tilida yozilgan tarkibbandi tahlil etilgan. Tarkibband Istanbulda nashr etilgan "Sayha" (1912) to'plamidan o'rin olgan bo'lib, u 4 banddan iborat. Janrning barcha talablariga javob beradi.

Kalit so'zlar: *tarkibband, tarixiy taraqqiyot, nazariy ma'lumot, murakkab strukturali janr, fors tili, "Sayha", janr talablari.*

PERSIAN TARKIBBAND OF FITRAT IN THE CONTEXT OF CLASSICAL GENRES

Abstract. This article presents the general outline of the origin and historical development of the tarqibband genre in classical literature, as well as theoretical information on the tarqibband genre, based on the fact that it is one of the most complex structural genres in classical poetry. The views of the great poet and scholar Abdurauf Fitrat on the development of the tarqibband genre, written in Persian, are analyzed, providing practical confirmation of this theoretical information. Fitrat's tarqibband is taken from the collection "Sayha" ("Call," 1912), published in Istanbul, and consists of four components. It meets all the requirements of the classical genre.

Keywords: tarqibband, historical development, theoretical information, complex structural genre, Persian language, "Sayha" ("Call"), genre requirements.

ПЕРСИДСКИЙ ТАРКИББАНД ФИТРАТА В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКИХ ЖАНРОВ

Аннотация. В статье представлены общие очертания возникновения и исторического развития жанра «таркиббанд» в классической литературе, а также теоретическая информация о жанре таркиббанда, основанная на том факте, что он является одним из наиболее сложных структурных жанров в классической поэзии. Анализируются взгляды великого поэта и учёного Абдурауфа Фитрата на развитие жанра таркиббанд, написанный на персидском языке, как практическое подтверждение данной теоретической информации. Таркиббанд Фитрата взят из сборника «Сайха» («Призыв», 1912), изданного в Стамбуле, и состоит из 4 компонента. Оно отвечает всем требованиям классического жанра.

Ключевые слова: таркиббанд, историческое развитие, теоретическая информация, сложный структурный жанр, персидский язык, «Сайха» («Призыв»), требования жанра.

Sharq adabiyotshunosligida XI asrlardan boshlab she'riyatga oid nazariy qarashlar paydo bo'la boshladi. Xususan, Abu Mansur as-Saolibiy, Shams Qays Roziy, Muhammad Umar Roduyoniy, Rashididdin Vatvot, Shayx Ahmad Taroziy, Atoulloh Husayniy, Husayn Voiz Koshifiy kabi adabiyotshunos olimlar o'z asarlarida badiiy san'atlar, qofiya ilmi, she'riyat, vazn va adabiy nav'lar haqida nazariy qarashlarini bildirishgan. Zero, mumtoz janrlar faqat mazmun masalalarini emas, balki badiiy ijodning eng muhim jihatlari bo'lgan shaklga tegishli tomonlarini ham to'la qamrab oladi.

Alisher Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn", "Mezon ul-avzon", "Majolis un-nafois", "Mufradot", Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" va "Aruz" risolasida she'riyat nazariyasiga oid fikrlarini ifoda etganlar. XX asr adabiyotshunosligida Abdurahmon Sa'diy, Abdurauf Fitratning ilmiy ishlarida ham she'riyatga doir fikrlar bayon qilingan. O'zbek adabiyotshunoslaridan A.Qayumov, A.Hayitmetov, Y.Is'hoqov, R.Orzibekov, I.Haqqulov, H.Boltaboyev va boshqalar she'riyat, nasr va nazm, mumtoz janrlar ularning nazariyasiga oid ilmiy qarashlarni bayon qilganlar. Janr poetikasi va tarixiy taraqqiyotiga e'tibor qaratmay turib, umumshe'riyatning takomili, uning inson ma'naviy olamidagi o'rni haqida to'la tasavvurga ega bo'lish mumkin emas.

Sharq mumtoz poetikasiga oid Rashididdin Vatvot, Shams Qays Roziy, Shayx Ahmad Taroziy, Atoulloh Husayniy kabi nazariyotchilarning fikrlariga munosabat tarji'band va tarqibband haqidagi mavjud nazariy fikrlarga to'xtalish barobarida o'rni kelganda ularga murojaat etish mumkin. Shuningdek, Taroziy har bir she'riy janrning mohiyati, o'zgarishi, tamsillari va boshqa jihatlarni jiddiy tahlildan o'tkazib, tarji'bandning besh turiga ta'rif beradi. Taroziy tarji'bandning faqat birinchi turidagina tarji' bayt har bir banddan so'ng bir xil bo'lib takrorlanishini ko'rsatadi. Qolgan o'rinlarda (2-, 3-, 4-, 5- bandlar) oxirida bir xil tarji' – vosita baytlar takrorlanmaydi. Bu jihatdan tarji'bandning 2-, 3-, 4-, 5- turlari tarkibband janrining talablariga mos kelishini kuzatamiz. Nazariyotchi Rashididdin Vatvot ham tarji'bandning vosita baytlari bir xil bo'lib takrorlanmaydigan turlarini ko'rsatgan. Bu jihatdan Rashididdin

Vatvot va Shayx Ahmad Taroziyning fikrlari bir-biriga mushtarakdir. Demak, Taroziyning tarji'band haqidagi nazariy qarashlari tarkibband janri tarji'band asosida yuzaga kelgan degan fikrga asos bo'ladi.

Alisher Navoiyning "Devoni Foni" asarida ustoz Abdurahmon Jomiy vafoti munosabati bilan yozilgan "Marsiyai hazrati Maxdum" nomli tarkibbandi bor. Turkiy tilda esa "Navodir ush-shabob" devoniga ustoz Sayyid Hasan Ardasher vafoti munosabati bilan yozilgan tarkibbandi kiritilgan. Bu ulug' insonga atalgan yana bir yirik hajmli she'ri bu tarkibbanddir. Navoiyning tarkibbandi haqida shu vaqtga qadar ilmda ayrim fikrlar aytib o'tilgan. Jumladan, "O'zbek klasik she'riyati janrlari" mualliflari o'zbek adabiyotida tarkibbandning ilk namunasini Alisher Navoiy ijodida ko'ramiz⁷⁰, deb yozadilar. Vaholangki, tarkibband o'zbek mumtoz she'riyatida ilk bor Hofiz Xorazmiy ijodida uchraydi. Alisher Navoiy asarlarining mavjud nashrlari tarkibida ham yuqoridagi tarkibband o'rin olgan. Biroq "Mukammal asarlar to'plami"ning ilova qismida Husayn Boyqaroning o'g'li, Xadichabegimning to'ng'ich farzandi Shohg'arib Mirzoga bag'ishlangan tarkibbandi ham berilgan⁷¹. Bu tarkibband prof. Hamid Sulaymonovning 1971-yildagi "Alisher Navoiyning Shohg'arib Mirzo vafotiga atab yozgan marsiyasi" maqolasi bilan ilmiy jamoatchilikka ma'lum qilingan⁷². Keyinroq tarkibband haqida adabiyotshunos Y.Is'hoqov shunday izoh beradi: "Tarkibband – marsiyaning ikkinchisi faqat "Xazoyin ul-maoniy"ning Dushanbeda 1990 raqami ostida saqlanayotgan (904/1499-1500-yilda kitobat qilingan) nusxasida mavjud. Tarkibband-marsiya "Badoe' ul-bidoya" devoni oxirida mayda janrlar orasida joylashtirilgan"⁷³. H.Sulaymonov va Y.Is'hoqov bu tarkibband "Badoe' ul-bidoya" devoni tarkibida ekanligini aytadi. H.Sulaymonov tarkibband tugallanmay qolgani, taxallus qo'llanilmagani uchun ham bu asarning janr xususiyatlari haqida keng to'xtalmagan.

Fitrat "Adabiyot qoidalari"da g'azal, qasida, qit'a, masnaviy, ruboiy, mustazod, musammam, tarji'band va tarkibband kabi mumtoz janrlar to'g'risida nazariy fikrlarini aytib o'tgan. Murakkab tarkibli janrlardan tarji'band va tarkibbandga quyidagicha ta'rif beradi: "Uzun bir tizma bir necha qismga ayriladi. Har bir qismning o'ziga maxsus qofiyasi bo'ladi. Biroq har qismning oxirgisini butunlari boshqa qofiyada yo bir necha qism bilan bir qancha qofiyada bo'ladi. Bunga tarkibband derlar. Birinchi qismning oxirgi ikki misrasi har qismning oxiriga qaytarilib tursa, tarji'band ataladi.

Navoiyning:

Ketur, soqiy, ul mayki subhi alast,
Oning nash'asidin ko'nglum edi mast,

deb boshlang'an har bir bo'lagida:

Xarobot oro kirdim oshuftahol,
May istarg'a ilgimda singan safol

⁷⁰ Носиров О., Жамолов С., Зиёвуддинов М. Ўзбек классик шеърини жанрлари. – Т.: Ўқитувчи, 1979. – Б.123.

⁷¹ Алишер Навоий. МАТ. Йигирманчи том. Девони Фони (давони), Қасидалар, Муфрадот. – Т.: Фан, 2000. – Б.513-515.

⁷² Сулаймонов Ҳ. Алишер Навоийнинг Ғариб Мирзо вафотига атаб ёзган марсияси // Адабий мерос. – Т.: 1971. 2-сон. – Б. 175-178.

⁷³ Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Т.: О'zbekiston, 2014. – Б. 220.

misra'lari qaytarilg'an go'zal bir tarji'bandi bor"⁷⁴. Kuzatishimizcha, badiiy asarning muhim ifoda shakllaridan sanalgan she'riy nutqning qurilish tartibi, uinig poetik xususiyatlari haqida dastlab Fitratning "She'r va shoirliq" maqolasida mulohaza bildirilgan bo'lsa, "Adabiyot qoidalari"da "she'r" ta'rifiga maxsus bob bag'ishlangan va unda she'rning eng o'zak xususiyatlari bayon qilingan. "Fors shoiri Umar Xayyom" risolasida esa murakkab strukturali janrlarga munosabat va misollar keltirgan.

Fitrat qo'llanmasida "Fors–arab aruzidagi tizim shakllari" maxsus bayon qilingan. Bu bilan, birinchidan, olim "nasr" va "nazm"ni o'zaro farqlashda nutq qurilishi nuqtai nazaridan yondoshgan. Ularni mohiyatan farqlar ekan, adabiy jarayonda bu farqlanish "adabiy turlar" o'rtasidagi farq emas, balki badiiy asarning ifoda yo'sini o'rtasidagi farqlanishdir, deb ko'rsatgan. Ikkinchidan, Fitrat mumtoz adabiyotdagi she'r (tizim) shakllari xususida to'xtalar ekan, ularni vazn tushunchasi bilan qat'iy bog'langanini eslatib "fors–arab aruzida tizim shakllari" deb anglatgan. Xuddi shu ma'noda g'azal, qasida, qit'a, masnaviy, ruboiy, mustahzod, musammat va uning ko'rinishlari hamda tarji'band, tarkibband kabi she'r shakllari ta'riflanib, zarur misollar bilan tasdiqlangan.

Professor H.Boltaboyev Fitratning "Adabiyot qoidalari"da bayon etilgan nazariy mulohazalar XX asr 20-yillarining o'rtalari uchun shubhasiz chuqur ahamiyat kasb etgani va olimning nazariy qo'llanma va maqolalaridagi fikrlardan shunday xulosaga kelish mumkinligini qayd etadi: "Fitratning "Adabiyot qoidalari" qo'llanmasi va "She'r va shoirliq" maqolasida san'at nazariyasi, adabiyot spetsifikasi, badiiy tahlil tamoyillari, adabiy jarayon muammolari singari umumestetik masalalar aks etgan. XX asr boshlarida adabiyot nazariyasi asoslarining shakllanishida bu ilmiy asarlar muhim estetik manba sifatida xizmat qilgan"⁷⁵.

S.Ayniyning yozishicha, Fitrat talabalik yillaridayoq "bir devon bo'lishga arziri" she'rlar yozib ulgurgan. Bu she'rlar o'z yurtida nashr etilishiga Sayyid Olimxon ruxsat bermagach, to'plam hijriy 1329 (milodiy 1911)yilda Istanbulda "Sayha" ("Na'ra") nomi ostida talabashoirning o'z hisobidan chop etilgan. "Vatanparvarlik she'rlar to'plami bo'lgan "Sayha"ni o'qigan kishilarni Buxoro hukumatigina emas, shu bilan birga rus hukumati ta'qib qila boshladi. Sababi, bu she'rlarda Vatan mustaqilligi g'oyasi birinchi marta yorqin shaklda ifodalab berildi"⁷⁶. Bu asarlar ta'qiqlab qo'yilganiga qaramay, Rossiya turklari orasida (Qrim va Qozon turklari), G'arbiy Turkiston, Eron va Olmoniya kabi mamlakatlarda keng tarqaldi, jamiyatning hamma tabaqalari orasida qiziqish bilan o'qildi.

"O'zbek yosh shoirlari" to'plamiga kirgan Fitratning rubobiy she'rlari "nafis va buyuk Sharq she'riyatining bor go'zalliklaridan to'yingan, uni o'ziga xos suratda ichdan yangilashga kamarbasta she'rlardan tarkib topganini sezmaslik mumkin emas:

Cholg'i qili sening nozli tirnog'ing-la titrarkan,
Umudimni qoplab turgan qora bulut yirtilsun!"⁷⁷.

⁷⁴ Фитрат А. Адабиёт қоидалари. Адабиёт муаллифлари ҳам ҳаваслилари учун қўлланма. Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006. – Б.43.

⁷⁵ Boltaboyev H. Fitratning adabiy-estetik qarashlari jadid adabiyotshunosligi kontekstida. –Т.: MUMTOZ SO'Z, 2024. – В. 62.

⁷⁶ Хўжаев Ф. Бухородаги инкилоб ва Ўрта Осиёнинг миллий чегараланишига доир / Танланган асарлар. Уч томлик. 1 том. – Т.: Фан, 1978. – Б. 98-99.

⁷⁷ Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat. To'la asarlar to'plami. Akademik nashr. 1-jild: She'riyat, nasr. Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi: H. Boltaboyev. – Toshkent: MUMTOZ SO'Z, 2026. – В. 12.

Fitrat shoir sifatida nafaqat o‘zbekcha, balki fors tilida ham she‘rlar yozgan. Mumtoz she‘riyatning murakkab janrlaridan biri hisoblangan tarkibbandlar yozgan. “Sayha”da tsrkibband sarlavhasi bilan ikki she‘r bor. Ulardan biri “Yak taxatturi alim” (“Аламли бир хотира) sarlavhasi bilan berilib, u quyidaгича бошланади:

Bozam ba sar fitoda havoі giristan,
Par mizanad dilam ba fazoi giristan.

Mamlust kosai saram az dardi behudā,
Ay diyda, andake z-davoi giristan!

To‘rt bandli tarkibbandning dastlabki bandida shoir lirik qahramon nomidan noxush kayfiyatni ifoda qilib, boshga yig‘lash havosi tushganini, yurak ham qanot qoqishga kirishsada, yig‘i osmonida charx ura boshlaganini yozadi. Behuda dardlardan miya kosaxonasi to‘ldi, uning davosi esa faqat – yig‘i. Shuning uchun, “ay ko‘z, ozgina yig‘i davosini ber”.

Ovozi zikri qulquli may, nag‘mai rubob
Xushtar nayoyadam z-sadoi giristan.

Nakshoda lab ba xanda, chu gul rextam ba xok,
Ay sad hazor xanda fidoi giristan.

Mayning yoqimli ovozi – qulquliga ohangdosh bo‘lgan yig‘i tovushi rubob nag‘masidan ko‘ra maroqliroq. Shuning-chun kulguga ochilmagan gul lablar tuproqqa to‘ldi, ay dil, bunday yig‘iga yuz ming xanda fido bo‘lsin.

Man so‘xtam baroi Xudo, do‘ston, maro
Yak dam kuned tark baroi giristan.

To ashk qatrae bifishonad dar otasham,
K-imruz boz xastavu zoru mushavvasham.

Xudo haqqi, do‘stlar bu otashdan bag‘rim kuydi, meni yolg‘iz qoldirib, imkon bering bir oz yig‘lab olay. Toki qatra ko‘z yoshim otash ichida qurisa, bu kun yana xastamanu nolishga zorman.

Shoir yig‘i zaruratini asoslashga 4 baytdan iborat dastlabki bandni sarflaydi va o‘z ruhiyatini izhor qilib, yig‘i dardni ketkazuvchi chora ekanini ta‘kidlaydi.

Tarkibbandning 2-bandi Vatan yodi bilan boshlanadi:

Yodi Vatan girifta sarosar dimog‘i man,
Zahr ufkanda zulm hame dar ayog‘i man.

Dar beshai siyohi masoib z-dasti javr
Pinhon shudam chunon, ki nayobā so‘rog‘i man.

Vatan yodi boshdan oyoq miyanga o‘rnashgan, jismiga rahm qilmay, falak zulm zambarini to‘kdi. Uning dastidan qorong‘u o‘rmon pinjida titrayman, men qorong‘u dardlari ichra shunday yashiringanmanki, meni izlab topolmay ovora bo‘lasan.

Otash girifta bolu pari andalebi dil,
To oshyoni zog‘i fasod ast bog‘i man.

Iblis taxt monda ba sahni bihishti man,
Otash ba joyi lola barovarda dog‘i man.

Chunki mening bog‘im fasod zog‘ining oshiyoni bo‘ldi, unda dil bulbulining parlari – qanotlari olovda kuydi, chunki lola o‘rnida issiqda mening yaralarimdan otash o‘sib chiqdi, jannatim sahnida men iblisning taxtini ko‘rdim.

Band oxirida yana shoir o‘z aftoda holini bayon qilib, loladay ochilish uchun boshimni shamolga bermayman, chunki manim dog‘im (yaram) zulm shu‘lasidan tug‘ilgan. Unda ko‘nglim g‘am-tashvishning ostida qolib ketdi, dilim sitamzada bo‘lib, chilla o‘tirdi.

Chun lola sar ba bodi nukuftan namediham,
Zero ki shu‘lazodai zulm ast dog‘i man.

Binshasta e‘tikofi jahimi sitam dilam,
Aftodaast dar buni dandoni g‘am dilam.

deb noliydi.

Loladay ochilish uchun boshimni shamolga bermayman, chunki manim dog‘im (yaram) zulm shu‘lasidan tug‘ilgan. Sitamzada (dardlar) menga chilla o‘tirgan kabi o‘rinlashdi, dilim g‘am toshshining ostida qoldi.

Tarkibbandning uchinchi bandida fikrni shaxsiy tashvishlardan yurt qayg‘usiga ko‘chiradi. Dilim do‘stlarining gunohsiz boshi kesildi, uning barcha hamsuhbatlari qonga bo‘yaldi:

Shud begunah buride sari do‘stoni dil,
Dar xoku xun nishast tani hamginoni dil.

Mahzo, ba jurmi haqtalabā gashtaast, oh,
Toroji javri zohu zag‘on oshiyoni dil.

Haqni talab qilish yo‘lida bekorga dil oshiyonlari maxzani qarg‘a-zog‘larga talon-taroj bo‘ldi. Jahl shohining qorong‘ulik to‘la borgohida dilning boshiga tosh, joniga otash tushdi.

Dar borgohi tirai purxuni shohi jahl,
Aftoda sang bar saru otash ba joni dil.

Har shab ba jurmi in ke tarafdori rostist,
Pahlu zanad ba xanjari g‘am, ustuxoni dil.

Rostlik tarafdori bo‘lgani uchun har kecha dil singirlari – ustuxoniga g‘am xanjarini uradi. Zulm taxti oldida hamisha qo‘l qovushtirib, dil xonumoni adolat qurboni bo‘lishga hozir turadir:

Qurboni dastbastai nomi adolat ast,
Dar peshi taxti zulm hame xonumoni dil.

Tarkibbandning vosita bayti:

Zulm ast, on ki xonai moro xarob kard,
Zulm ast, on ki sinai moro kabob kard.

[Bizning uyimizni xarob qilg‘an zulmdir,
Siyamizni kabob qilgan ham zulmdir]

kabi otashin bayt bilan xulosalanadi.

Yig‘lash havosidagi majhul kayfiyatdan noligan “men” “biz”ga aylanib, tarkibbandning to‘rtinchi bandida “Bas, zulm haddan oshib bizni beobtob qildi – soyada qoldirdi, shuning-chun bizning har raqam va kitobimizdan qon tomadir”, deya ijtimoiy talabga fikrni ko‘chiradi:

Az baski zulm soxte beobutobi mo,
Xun mejakad zi har raqami har kitobi mo.

Mamnuni dasti soqii Kavsar nameshavem,
Az xuni zolimon nadihad gar sharobi mo.

Ul vaqtda Kavsar suvi o‘rniga qon ichishga tayyormiz, toki Kavsar suvi o‘rnida zolimlar qonini sharob o‘rnida bersa, biz uhdan mamnun bo‘lamiz. Adolat mahfalida may durdini ichamiz, zolimlarning ko‘zi yoshini namakob o‘rnida ko‘rib dil kabobimizga:

Durdi kashoni mahfili adlem, xon, bizan,
Az ashki zolimon namake bar kabobi mo.

Mutrib, girev soz, ki har bor merasad,
Noxun ba joni jahl zi tori rubobi mo.

Ey mutrib, rubobimiz tirnoqi jahl jonini tirnaydir, har lahza nola qil:

Mo so‘xtem xonai oromu makero,
To ravshanī dihad ba hama oftobi mo.

Tinchlik uyini biz kuydirdik endi bizning quyoshimizdan hammaga yorug‘liq yetsun. Tarkibbandning to‘rtinchi bandi nafaqat ushbu bandning yakuni, balki avvalgi bandlarda aytilgan dilxun fikrlarga ham yakun yasaydi:

Sozi navoi mo hama beruni parda ast,
Sang ast, qalbi on ki samo‘ash nakardaast.

[Bizning soz navoyimizdan parda tashqarisida
Yuragi toshdandir u kimsa kim quloq solmadi]

Tarkibbandda shoirni yig‘latgan, unga zulm qilganlar, faqat unga emas, endi barchaga zulm o‘tkazmoqda. Chunki uning yuragi toshdandir, u elning dardiga quloq solmadi.

Asarda jadid she‘riyatiga xos motivni dilxun “men”ning “biz”ga aylanishi, mengagina emas, bizga – hammaga zulm qilayotganlarga, qulog‘i tom bitgan, qalbi toshga aylangan kimsalarga qarshi na‘ra – sayha yuzaga chiqadi. Bu endi bir lirik men yoki shoirning emas, balki mazlum xalqning zulmga qarshi bosh ko‘tarishga sabab bo‘luvchi omil darajasiga chiqadi.

Mumtoz tarkibbandning murakkabligi shundaki, uning har bandi so‘ngidagi vosita baytlar ketma ketlikda jamlansa, asar mazmuniga uyg‘un bir g‘azal yoki lirik masnaviy hosil bo‘lishi lozim. Fitratning badiiy mahorati shundaki, u masnaviy tarzida qofiyalangan barcha vosita baytlardan o‘z tarkibbandiga uyg‘un, uning naqorati o‘rnida qabul qilish mumkin bo‘lgan bir lirik masnaviy hosil bo‘ladi:

*To ashk qatrae bifishonad dar otasham,
K-imruz boz xastavu zoru mushavvasham.*

*Binshasta e‘tikofi jahimi sitam dilam,
Aftodaast dar buni dandoni g‘am dilam.
Zulm ast, on ki xonai moro xarob kard,*

Zulm ast, on ki sinai moro kabob kard.

*Sozi navoi mo hama beruni parda ast,
Sang ast, qalbi on ki samo'ash nakardaast.*

Tarjimasi:

*Kuydim, Xudo haqqi, do'stlar bir oz
Yolg'iz qoldiring meni yig'lash – soz.*

*Menga sitamzada chilla o'tirdi Dilim,
G'am ishining ostida qolibdir Dilim.*

*Bizning uyimizni xarob qilg'an zulmdir,
Siynamizni kabob qilgan ham zulmdir*

*Bizning soz navomizdan tashqarisida qolmadi,
Yuragi toshdandir u kimsaning – quloq solmadi*

Ushbu lirik masnaviy tahlili alohida mavzu tadqiqiga sabab bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat. To'la asarlar to'plami. Akademik nashr. 1-jild: She'riyat, nasr. Nashrga tayyorlovchi, so'zboshi va izohlar muallifi: H. Boltaboyev. – T.: MUMTOZ SO'Z, 2026. – B. 12.
2. Boltaboyev H. Fitratning adabiy-estetik qarashlari jadid adabiyotshunosligi kontekstida. – T.: MUMTOZ SO'Z, 2024. – B. 62.
3. Алишер Навоий. МАТ. Йигирманчи том: Девони Фоний. Қасидалар, Муфрадот. – Т.: Фан, 2000. – Б. 513-515.
4. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Т.: O'zbekiston, 2014. – Б. 220.
5. Носиров О., Жамолов С., Зиёвуддинов М. Ўзбек классик шеърини жанрлари. – Т.: Ўқитувчи, 1979. – Б.123.
6. Сулаймонов Ҳ. Алишер Навоийнинг Ғариб Мирзо вафотига атаб ёзган марсияси // Адабий мерос. –Т.: 1971. 2-сон. – Б. 175-178.
7. Фитрат А. Адабиёт қоидалари. Адабиёт муаллифлари ҳам хаваслилари учун қўлланма. Танланган асарлар. 4-жилд. – Т.: Маънавият, 2006. – Б.43.
8. Хўжаев Ф. Бухородаги инқилоб ва Ўрта Осиёнинг миллий чегараланишига доир / Танланган асарлар. Уч томлик. 1 том. – Т.: Фан, 1978. – Б. 98-99.